

СЕКЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ НАУК

ПРО МІНІМАЛЬНИЙ ІДЕАЛ ДОПЕЛЬНАПІВГРУПИ З ЛІВИМ (ПРАВИМ) НУЛЕМ

Гаврилків Володимир Михайлович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри алгебри та геометрії

Допельнапівгрупою називається алгебраїчна структура $(D, *, \circ)$, що складається з непорожньої множини D , наділеної двома асоціативними бінарними операціями $*$ та \circ , які задовольняють наступним аксіомам:

$$x * (y \circ z) = (x * y) \circ z \quad \text{та} \quad x \circ (y * z) = (x \circ y) * z.$$

Елемент z допельнапівгрупи $(D, *, \circ)$ називається *лівим (правим) нулем*, якщо $z * d = z \circ d = z$ ($d * z = d \circ z = z$) для кожного елемента d допельнапівгрупи $(D, *, \circ)$.

Непорожня підмножина I допельнапівгрупи $(D, *, \circ)$ називається *ідеалом*, якщо $S * I \cup I * S \cup S \circ I \cup I \circ S \subset I$. *Мінімальним ідеалом* допельнапівгрупи $(D, *, \circ)$ називається такий її ідеал, який не міститься в жодному іншому ідеалі допельнапівгрупи $(D, *, \circ)$. Мінімальний ідеал називають також *ядром* допельнапівгрупи $(D, *, \circ)$, і позначають $K(D, *, \circ)$.

Теорема [Гаврилків]. *Якщо допельнапівгрупа $(D, *, \circ)$ містить лівий (правий) нуль, то її мінімальний ідеал $K(D, *, \circ)$ збігається з множиною всіх лівих (правих) нулів допельнапівгрупи $(D, *, \circ)$.*

Список використаних джерел

1. Gavrylkiv V. M. Rendziak D. V. Interassociativity and three-element doppelsemigroups. *Algebra Discrete Math.* 2019. № 28 (2). P. 224-247.
2. Gavrylkiv V. Note on cyclic doppelsemigroups. *Algebra Discrete Math.* 2022. № 34 (1). P. 15-21.